

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA'LIMNING O'RNI

Yunusova Xusnora Shuxrat qizi

Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi I-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18211312>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim haqida tushuncha hamda bugungi kunda inklyuziv ta'limni rivojlanish istiqbollari yuzasidan so'z borgan.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, nuqson, imkoniyati cheklanganlik, yondashuv, talab, yordam, insonparvarlik*

Hozirgi kunda inklyuziv ta'lim jadal sur'atlar bilan rivojlanib kelayotgan ta'lim turi hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim intensiv ravishda amaliyotga kirib keladi va buning oqibati ko'plab savollar tug'ilishiga sabab bo'ladi. Inklyuziv ta'lim xorij mamalakatlarida sezilarli darajada rivojlangan bo'lib, ilmiy-amaliy jihatlari turli tadqiqotlar orqali asoslab berilgan.

Imkoniyati cheklanganlik – qobiliyatsizlik emas. Har qanday holatda ham kamchilikda ham bola rivojlanishda davom etadi. Imkoniyati cheklangan bolalar normal rivojlanishdagi bolalarga nisbatan ko'proq e'tibor va yordam talab qiladi xalos. Ular topshiriq va vazifalarni tez, mukammal bajaramasliklari mumkin, lekin imkoniyat darajasida bajara oladilar.

“Inklyuziv ta'lim” ingliz tilidan, inclusive, inclusion-uyg'unlashmoq, uyg'unlashtirish, qamrab olish, ma'nolarini bildiradi.

Inklyuziv ta'lim – bu rivojlanishida va ta'limda alohida ehtiyoji bo'lgan bolalarning umumta'lim maktabida alohida sinfda emas, balki sog'lom tengdoshlari bilan bir sinfda ta'lim olish jarayonidir [1].

Hamkorlikdagi (inklyuziv) ta'lim butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va eng samarali ta'lim sifatida tan olingan. Respublikamizda inklyuziv ta'lim jahon tajribasi va siyosati kabi eng muhim, zamonaviy siyosat bo'lib kelmoqda.

Inklyuziv ta'lim – bu shunday ta'lim-tarbiya jarayoni-ki unda jismoniy, ruhiy, aqliy va boshqa muammolaridan qat'iy nazar barcha bolalar umumiy tarzda o'z uyi va hududida ularning ehtiyojlariga mos barcha sharoitlar yaratilgan, ularning ta'limdagi ehtiyojlari hisobga olingan holda maxsus yordam ko'zda tutilgan maktablarda o'z tenqurlari bilan ta'lim olishi demakdir.

Integratsiya jarayoni bugungi kunga kelib dunyo iqtisodiy taraqqiyoti globallashtirishga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Geografik jihatdan o'zaro hamkor tashkilotlarni o'z ichiga olgan “Klaster” larni barpo etish, integratsiyalashuv jarayonining rivojlanganlik darajasi mamlakat iqtisodiyotida yangi tizimni shakllantirish bilan bog'liqdir. Klaster g'oyasi muassasa hamda tashkilotlarning kelajak iqtisodi uchun kadrlar salohiyatini tubdan rivojlantira olishning innovatsion samarali usuli hisoblanadi. Ma'lum bir hududning raqobatbardosh pedagoglarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan “Pedagogik ta'lim klasteri” ya'ni bir-biri bilan o'zaro aloqadagi teng huquqli subyektlarning texnologiya hamda integratsiyalashuv natijasida inson resurslarining ta'minlab beruvchi mexanizm sifatida asoslanmoqda. Oliy ta'lim tashkilotlarida bo'lajak defektologlarning inklyuziv ta'limga tayyorgarlik darajasini rivojlantirishda, pedagogik shart-sharoitlar mazmun-mohiyatini asoslab berish talab etiladi.

L.S.Suyov hamda V.A.Slaystinning izlanishlari asosida, ketma-ket bosqichlarni shakllantirib olish orqali o'qituvchini tayyorlash mumkin: shaxsning ijodiy taraflama rivojlanishi; pedagogik tadqiqotlar metodologiyasini o'zlashtirish orqali; innovatsion texnologiyalardan foydalana olish, pedagogik jarayonda innovatsiyalarni joriy etish yuzasidan amaliy ishlarni bajarish. Bu vaqtda o'qituvchining diqqati faqat imkoniyati cheklangan bolaga qaratilgan bo'ladi. [2,3].

P.Sabelnikova fikriga ko'ra, psixologik-pedagogik bilimlarga tayangan holda, bo'lajak o'qituvchilarda shaxsiy tayyorgarliklari asosida professional rivojlanish uchun quyidagilar zarur: inklyuziv ta'limni tushunish hamda taqdim etish orqali uning an'anaviy ta'lim shaklidan farqli o'laroq; inklyuziv o'quv muhitida o'quvchilarning yoshi hamda yoshining psixologik shakllari va xususiyatlarini bilib olishi; sog'lom bolalar qatorida imkoniyati cheklangan bolalarni birgalikda o'qitish uchun psixologik va didaktik dizayn usullarini o'quv jarayoniga tadbiiq eta olish.

Zamonaviy pedagogika asosida o'qituvchining inklyuziv ta'limga tayyorligini aniqlash maqsadida professional kompetensiya konsepsiyasini (V.I.Kashnitskiy, A.Akova, V.A.Petrovskaya [92]) pedagogik faoliyatini tashkil etishni hamda ularning mahoratini yuzaga chiqaradi. Shu asosda ilmiy tadqiqot ishlarida “O'qituvchining kasbiy malakalari” kabi tushunchalarga turlicha izoh berilgan. Hozirgi kunga kelib kasbiy faoliyatni rivojlantirish hamda o'qituvchi tashabbusi asosida professional pedagogik faoliyatni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamiz oliy ta'lim tizimida fanlarni o'qitish jarayoniga jahonning ilg'or tajribalarini joriy etish, uzluksiz ta'lim tizimida o'zaro manfaatdor hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha, maqsadlarni integratsiyalashtirish, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etishning me'yoriy asoslari yaratildi. “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi”da “Fan, ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyasi asosida turli ta'lim xizmatlari sifatini takomillashtirish, ta'lim mazmunini individuallashtirish, variativlashtirish” ustuvor vazifalar sifatida belgilab olindi [4].

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilning 1 -dekabrdagi “Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5270-sonli farmonida Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq, imkoniyati cheklangan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan ishlarning samarali yechimlari nazarda tutilgan bo'lsa [5], 2019-yil 29-apreldagi “Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida”gi PF-5712-sonli farmoniga ko'ra ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, o'qitish metodikalarini takomillashtirish, alohida yordamga muhtoj bolalarga ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash hamda mazkur toifa har bir bolaning inklyuziv ta'lim olishiga bo'lgan huquqlarini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash kabi vazifalar belgilab olindi [6].

O'zbekistonda 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalari yangilanib, 2022-yil 21-fevralda Vazirlar Mahkamasining 83-son qarori bilan qayta tasdiqlandi. Unda 17 ta maqsad belgilangan, shulardan 4-maqsad. Umum qamrovli va adolatli sifatli ta'limni ta'minlash hamda barchaga butun umri davomida ta'lim olish imkoniyatini rag'batlantirishga bag'ishlangan. Shundan, 4 hamda 5 vazifa inklyuziv ta'lim to'g'risida bo'lib, unda ta'lim muassasalari sharoitlarini imkoniyati cheklangan bolalarning manfaatlarini hisobga oladigan darajada yaxshilash orqali nogironlar uchun barcha darajadagi

ta’lim va kasbiy-texnik tayyorgarlikdan teng foydalanish imkoniyatini, barcha uchun xavfsiz va samarali o’qitish muhitini ta’minlash hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muminova L.R. Теоретические основы коррекционнопедагогической работы по преодолению речевого недоразвития у детей дошкольного возраста (на материале узбекского языка): Автореф. дис. пед. наук.-Т.:1992. 23s.
2. Slastenin A.V. Педагогика. Подымова Л.С. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 576 s.
3. Subetto A.I. Качество образования: проблемы оценки и мониторинга / А.И. Subetto // Образование. 2002, № 2. С. 18-21.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilning 1-dekabrdagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5270-sonli farmoni
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli farmoniga ko‘ra ta’lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish to‘g‘risidagi farmoni